

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL BAJO NIVEL DE DESEMPEÑO EN LOS RESULTADOS DE PLANEA 2015, (MATEMÁTICAS, 6°. GRADO DE PRIMARIA) ESTADO DE VERACRUZ.

Anayeli Ramírez Amaya
yeLii28@hotmail.com
Gonzalo Sánchez Lara &
g.sanchez@ux.edu.mx

Resumen

El mundo está experimentando cambios en los ámbitos de la vida humana (social, cultural, educativo, económico y político), los cuales han generado nuevas formas de ver y vivir la realidad. Dichos cambios, se han gestado debido a la globalización, la cual se caracteriza por el libre comercio y tránsito de capitales e información, exigiendo elevar la productividad y calidad en los servicios.

Actualmente, uno de los ámbitos que ha tenido mayores cambios significativos y de trascendencia en la vida del ser humano, ha sido el educativo, en el cual se ha creado una nueva sociedad, cuyo valor principal se encuentra en el conocimiento. Esta nueva sociedad conocida como sociedad del conocimiento tiene influencia en los procesos de producción y certificación de la calidad en la educación.

Esto ha implicado, que los sistemas educativos busquen un proceso que certifique o valide la calidad educativa en sus aulas, siendo la evaluación, el medio efectivo para comprobar el cumplimiento de los objetivos, metas o fines de la educación.

La evaluación puede concebirse desde diferentes perspectivas o propósitos, haciéndose necesario definirla y comprenderla desde su concepción, clasificación y tipología. Al respecto, es elemental el identificar los factores económicos, políticos y sociales que influyen en su diseño metodológico. Por eso este artículo, describe los tipos de evaluaciones que existen, los métodos de aplicación y de tal manera describir el bajo nivel de desempeño en los resultados de PLANEA 2015, (matemáticas, 6°. grado de primaria) estado de Veracruz.

*Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Universidad de Xalapa.
yeLii28@hotmail.com

* Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa. Maestro en Docencia Universitaria. g.sanchezlara@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la mayor parte de los actores educativos coinciden en la importancia de evaluar periódicamente diferentes aspectos de la educación. En un período breve, se ha consolidado la existencia de múltiples evaluaciones a nivel Nacional (Enlace, Excale y Planea) e Internacional (Pisa) cuyos resultados se difunden públicamente por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los cuales concitan, de manera breve, la atención de la sociedad.

La presente investigación tiene como propósitos el presentar algunos antecedentes de la evaluación en materia educación; así como, describir los programas de evaluación e instrumentos internacionales y nacionales, que miden los conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos; por último, describir el bajo nivel de desempeño obtenido en los resultados de PLANEA 2015, en el área de matemáticas, de los alumnos del 6° grado de primaria del Estado de Veracruz.

nivel de desempeño en el programa de PLANEA, el propósito de esta investigación es analizar, interpretar y describir su sentido de creación o finalidad por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual desarrollaron a partir del ciclo escolar 2014-2015.

II. TEORÍA DE LA EVALUACIÓN

“La evaluación se concibe como una actividad indispensable y previa a toda acción conducente a elevar el nivel de la calidad de la educación. La evaluación así formulada constituye un momento de la planeación, entendida ésta como una acción racional dotada de propósito” (Vidal, 2009:31).

Ferto (1981), considera a la evaluación como un proceso que no está centrado en la calificación, sino en los cambios cualitativos que se manifiestan en la personalidad del estudiante tanto en el aspecto instructivo como educativo. Por lo tanto, no interesa un número sino advertir un desarrollo integral como ser humano en formación.

Ante ello, es menester dilucidar lo imperante de evaluar los conocimientos y habilidades, así como la solidez y duración del desempeño cognitivo logrado en el alumno, con el fin de advertir las posibilidades de ser generalizado o transferido el nuevo conocimiento a nuevas situaciones, es decir, su funcionalidad. Es decir, la evaluación debe ir dirigida a determinar en qué medida el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas desarrolladas por los estudiantes es significativa.

En este sentido, la evaluación debe utilizarse como un elemento formativo que integre los procesos de enseñanza y aprendizaje, de principio a fin, con la intención de poder tomar decisiones que coadyuven a encontrar alternativas eficaces en la práctica educativa.

En el desarrollo histórico de la evaluación se han dado distintos enfoques, usos o perspectivas desde diferentes disciplinas, como la evaluación educativa y evaluación del aprendizaje, las cuales se han utilizado para poder medir elementos curriculares. Por ejemplo, en la figura 1, se muestra el proceso para evaluar los elementos curriculares:

Figura 1. Proceso de evaluación de los elementos curriculares

Fuente: Elaboración propia con base en Leyva (2010)

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar, de modo persistente en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación, sintetizando y planificando información obtenida mediante al proceso de aprendizaje de los alumnos.

III. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje es un trascurso permanentemente de información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes. En la figura 2, se presenta la realización del proceso que se diseña para la evaluación del aprendizaje:

Figura 2. Proceso para la evaluación del aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia con base en Leyva (2010)

El enfoque actual de la evaluación del aprendizaje, implica que no debemos limitarnos al ámbito de los objetivos más fácilmente contrastables, porque se perdería de perspectiva la importante influencia de estrategias intelectuales y procesos de pensamiento subyacentes a las tareas específicas, factores que nos permiten explicar causalmente el origen del éxito o fracaso del alumno orientando la intervención apropiada a cada causa detectada, sólo así la evaluación cumple su función de perfeccionamiento y mejora del proceso educativo.

Al respecto, en la presente investigación se busca describir el porqué del bajo desempeño en los resultados de matemáticas. Como antesala, y retomando la gráfica 1 sobre el porcentaje de alumnos por nivel de logro en Matemáticas, queda claro que el 61% se le dificulta resolver problemas matemáticos ya que los procesos de pensamiento subyacentes no están del todo claros, y puede deberse al tipo de estrategias didácticas que utilizan los docentes para la enseñanza de las matemáticas.

IV. TIPOLOGÍA Y OBJETIVOS

Para determinar la finalidad de un proceso de evaluación, revisaremos ahora algunos conceptos que han dado origen a una tipología de la evaluación. Esto ayudará a dar seguimiento a esta investigación, porque de tal manera se podrá analizar el tipo de evaluación que emplea la prueba PLANEA, junto con sus objetivos, los cuales servirán para orientar la selección de técnicas y la construcción de instrumentos que recuperen la información necesaria y suficiente para sustentar el proceso evaluativo de la evaluación.

En el esquema presentado en la figura 3, se presenta de manera más abstracta, la manera en que Casanova (1998) concibe una clasificación de la evaluación del aprendizaje en función de dimensiones tales como la funcionalidad u objetivo de la misma, la temporalidad en la cual se sitúa el proceso, el normotipo o tipos de referencias para la interpretación de los resultados de la evaluación; y finalmente la dimensión de los agentes, es decir quiénes van a emitir los juicios de valor.

Figura 3. Clasificación de la evaluación del aprendizaje.

Fuente: Casanova (1998, p.78)

Inicial

Casanova (1998), señala a la evaluación inicial como aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de partida de los sujetos que posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, otros procesos de evaluación adecuados a los diversos momentos por los que pasen.

La evaluación inicial maneja distintas funciones las cuales han sido de mucho aporte para generar este tipo de evaluación:

- Sirve para definir los conocimientos previos del alumnado, sus competencias con respecto al currículo que se pretende desarrollar y sus necesidades.
- Aporta información sobre el contexto escolar en el que se mueve el grupo: profesorado, recursos del aula, del centro, posibilidades de interacción con otros grupos.
- Ofrece datos relativos al entorno socio-familiar del alumno o alumna, informando sobre las expectativas que se tiene del proceso de aprendizaje, las posibilidades de ayuda y colaboración de la familia, aspectos que inciden en su desarrollo.

De esta manera al tener una evaluación inicial con los alumnos se sabe en qué puede enfocarse el docente para poder dar un buen aprendizaje, así mismo el alumno conozca desde un principio en lo que está fallando y pueda mejorarlo para obtener estrategias de aprendizaje y así mismo adquiera conocimientos y habilidades nuevas, permitiendo una enseñanza más eficaz. Al respecto el maestro puede hacer una intervención educativa que lleve a cabo con el alumno, priorizando aquellos aspectos deficitarios que sean precisos para el desarrollo de habilidades funcionales propias de su edad. De tal manera que el alumno pueda estar preparado para una evaluación.

Procesual

Es aquella que consiste en la valoración continua del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor, mediante la obtención sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones oportuna mientras tiene lugar el propio proceso Casanova (1998).

Una función reguladora son los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo cual permite llevar a cabo ajustes y adaptaciones de manera progresiva durante el curso, porque se centra más que en los resultados del aprendizaje y los procesos que se ponen en juego, para el logro de tales resultados. Sólo centrados estos procesos podremos identificar áreas de oportunidad para poder ofrecer una retroalimentación apropiada a los estudiantes, de manera que ellos sepan que deben hacer o ajustar para alcanzar los resultados esperados.

Una estrategia de evaluación procesual requiere un marco conceptual donde se impliquen procesos en solución de tareas presentadas por la mayoría de los alumnos en el aprendizaje. De esta manera generarán métodos y técnicas para obtener información de la recogida de datos de forma cualitativa mediante marcos teóricos, estrategias de retroalimentación oportuna a los alumnos para una adaptación de estos procesos de aprendizaje.

Final

Este tipo de evaluación constituye un balance general de los conocimientos adquiridos o de las competencias desarrolladas después de que se ha operado un programa de intervención educativa. Se centra en los resultados del aprendizaje, es decir, se orienta a

verificar el cumplimiento de los objetivos y estándares previamente determinados en el programa, por lo tanto permite emitir un juicio de acreditación académica.

Tal función de control, obliga a que el tipo de evaluación sea criterial en cuanto a su normotipo. Adicionalmente, posibilita la comparación de grupos y la conexión entre niveles secuenciados, por lo que exige un espectro amplio de conductas representativas y significativas del aprendizaje alcanzado.

En este sentido, Casanova (1998), nombra a la evaluación final como aquella que se realiza al terminar un proceso, en nuestro caso de enseñanza y aprendizaje aunque éste sea parcial. Es decir, una evaluación final puede estar referida al fin de un ciclo, curso o etapa educativa, pero también al término del desarrollo de una unidad didáctica o del proceso habido a lo largo de un trimestre. En definitiva, supone un momento de reflexión en torno a lo alcanzado después de un plazo establecido para llevar a cabo determinadas actividades y aprendizajes.

Sumativa

Este tipo de evaluación consiste en la valoración de productos o procesos que se consideran terminados, con realizaciones o consecuciones concretas y valorables Casanova (1998).

Su finalidad es determinar el valor de ese producto final (sea un objeto o un grado de aprendizaje), decidir si el resultado es positivo o negativo, si es válido para lo que se ha hecho o resulta inútil y hay que desecharlo.

Al respecto, no se pretende mejorar nada con esta evaluación de forma inmediata en sentido estricto, ya no es posible, sino valorar definitivamente. Se aplica en un momento concreto, final, cuando es preciso tomar una decisión en algún sentido. De este modo cumple con la función de control y acreditación del aprendizaje, imprescindible para la planeación y sistematización de la práctica educativa.

Formativa

Casanova (1998), menciona que este tipo de evaluación se utiliza en la valoración de procesos funcionamiento general, de enseñanza –aprendizaje. Por lo tanto, obtiene un proceso riguroso, de modo que en todo momento se posea el conocimiento apropiado de la situación evaluada que permita tomar las decisiones necesarias de forma inmediata. Su finalidad, consecuentemente y como indica su propia denominación, es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa.

En este sentido, la evaluación de la prueba planea no es formativa, ya que es objetiva y estandarizada, pero así mismo es una prueba de diagnóstico, aunque no es una prueba de selección para el ingreso a instituciones de educación superior, pero si coadyuva a orientar el diseño de políticas públicas en los estados del país, con el fin de mejorar e implementar acciones de mejora en pro de la calidad educativa.

V. PLANEA

México ha gestado el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), el cual es un conjunto de pruebas que la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), han desarrollado, es la nueva generación de pruebas para evaluar a los estudiantes de nivel básico y medio superior. A través de esta prueba, el INEE busca ofrecer información relevante a la sociedad, a las escuelas y las autoridades educativas sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes, a partir del ciclo escolar 2014-2015, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Cuyos instrumentos se aplicarán a los alumnos de, sexto de primaria, tercero de secundaria y del último grado de bachillerato, en esta investigación solo se tomaran en cuenta los resultados de los alumnos de sexto de primaria en la materia de matemáticas.

De acuerdo con los objetivos de Planea, las nuevas pruebas no sólo medirán las competencias en lenguaje, comunicación y matemáticas sino también habilidades relacionadas con la convivencia escolar. Con base en los lineamientos exhibidos, entre los propósitos centrales de Planea se encuentra conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria, además, servirá para ofrecer información contextualizada de la mejora de los procesos de enseñanza en los centros escolares; informar sobre el estado que guarda la educación, en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes, y para aportar a las autoridades educativas información relevante y utilizable para el monitoreo, planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares.

Su propósito es conocer la medida en que los estudiantes logran aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria. Evalúa aprendizajes clave como, fundamentos para la adquisición de nuevos aprendizajes. Para un mayor énfasis en habilidades y conocimientos.

Al respecto, los resultados de las evaluaciones de PLANEA tienen la intención de servir para la mejora educativa, a partir de:

- Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes y de la equidad (o inequidad) que existe en los resultados educativos.
- Aportar a las autoridades educativas información relevante para el monitoreo, la planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares.
- Ofrecer información pertinente, oportuna y contextualizada a las escuelas y a los docentes, que ayude a mejorar sus prácticas de enseñanza y el aprendizaje de todos sus estudiantes.
- Contribuir al desarrollo de directrices para la mejora educativa con información relevante sobre los resultados educativos y los contextos en que se dan (INNE, 2015: s/n).

En ese sentido, el instituto de la evaluación el INNE (2010) afirmó que PLANEA toma en cuenta los resultados del estudio a dichas pruebas realizado por un grupo de expertos, para hacer que las evaluaciones nacionales de logro cumplan con los criterios técnicos que aseguren confiabilidad, en función de su validez cultural y la contextualización de sus resultados.

El objetivo general de PLANEA, es conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los niveles de la educación obligatoria.

La intención central de Planea es que maestros y directores cuenten con una herramienta de evaluación que les brinde información sobre los aprendizajes alcanzados por los alumnos, que cursan el sexto grado de educación primaria y tercero de secundaria, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, así como Matemáticas.

Gráfica 1. Porcentaje de alumnos por nivel de logro en Matemáticas

- No sabe resolver problemas
- Resuelve problemas aritméticos con números naturales
- Resuelve problemas aritméticos con números naturales o decimales
- Resuelve problemas aditivos

Fuente: Elaboración propia, con base en www.inee.edu.mx

Cabe destacar que efectivamente, el rendimiento de los alumnos veracruzanos en comparación con otros estados, no ha sido favorable, aunque las autoridades educativas insistan en que los docentes sí están capacitados. Prueba de ello, son los siguientes porcentajes representados en la gráfica 1, los cuales fueron los resultados obtenidos en la prueba PLANEA, en la asignatura de Matemáticas aplicada a niños de 6° grado de primaria.

En este sentido, puede observarse que el 61% de los alumnos, al terminar sexto grado de primaria, no saben aún resolver problemas que implican hacer operaciones básicas con números naturales, aunque si escriben y comparan con dichos números. También, puede interpretarse que estos porcentajes bajos en la prueba, reflejan que los alumnos son incapaces de entender el número y la aritmética porque carecen del razonamiento y conceptos lógicos necesarios, ya que no contestan adecuadamente el examen porque no deducen bien las preguntas o los ejercicios que se plantean. Con base en Piaget (2005), podría decirse que los estudiantes evaluados no han desarrollado el conocimiento matemático, ya que aún no han madurado su pensamiento lógico porque no son capaces de resolver problemas abstractos en forma lógica, aunque no se sabe las condiciones o causas de dichos resultados.

VI. CONCLUSIÓN

La evaluación es hoy quizás uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, no porque se trate de un tema en boga, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de las repercusiones e importancia del hecho de evaluar o de ser evaluado.

Existe quizás una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinados niveles de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos. Por otra parte, el nivel de desempeño entre los individuos e instituciones también es mayor, es por eso, que surge la inquietud de analizar cómo se da este proceso en el aula escolar, la reacción e impacto que representa en los alumnos y padres de familia, y el proceso que conlleva formar a los alumnos para presentar la evaluación PLANEA. Cabe mencionar que este tipo de evaluación es por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

De todo lo anterior, esta investigación generará beneficios en los siguientes ámbitos: en lo social, porque se podrán establecer las causas de los resultados de la evaluación en PLANEA 2015 en el estado de Veracruz, se presentarán sugerencias para mejorar la calidad en la educación, respecto a lo académico, este trabajo servirá de consulta a las siguientes generaciones; en lo personal y profesional, al aplicar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura en Ciencias de la Educación, como practica en algunas materias como evaluación educativa, así mismo en el servicio social aportando los conocimientos empleados para la realización de esta investigación.

BIBLIOGRAFÍA

Casanova, María Antonieta. (1998). La Evaluación Educativa. España: La Muralla
Contreras, Ferto Raúl.(1981).Evaluación Educativa II.S/P: Universidad Pedagógica de Veracruz.
PLANEA (AÑO). PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
Recuperado de: <http://www.planea.sep.gob.mx/> consulta: Abril 2016.